

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 2 – FEBRERO 1998

**Las notificaciones en la ejecución
hipotecaria**

**La instrucción en el procedimiento
ante el Jurado**

Ley de Asistencia Jurídica del Estado

Algunas observaciones sobre la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas

Ignacio Díez-Picazo Giménez ()*

Publicamos en este número de *Tribunales* la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, porque contiene un buen número de normas procesales relevantes en aquellos casos en que un litigio se entabla por o frente a una Administración pública estatal o autonómica. La Ley fue publicada en el *Boletín Oficial del Estado* núm. 285, de 28 de noviembre de 1997, y, de acuerdo con su disposición final tercera, entró en vigor a los veinte días de su completa publicación. La Ley va precedida de una extensa Exposición de Motivos, en la que se informa sobre su razón de ser y su contenido, por lo que poco sentido tiene reiterarlos con otras palabras. En todo caso, como característica general puede señalarse que esta Ley constituye poco más que una refundición de disposiciones dispersas, muchas de ellas de rango reglamentario, y que pocas son las novedades que aporta.

La Ley tiene dos partes diferenciadas. La primera parte, constituida por su capítulo I (arts. 1-4), bajo la rúbrica *De la asistencia jurídica al Estado*, contiene las normas de organización del Servicio Jurídico del Estado y, en sustancia, viene a constituir una especificación de a quién corresponde el asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Estado y sus Organismos autónomos, así como de los órga-

nos constitucionales. La distribución de competencias en esta materia no sufre ninguna alteración de particular importancia respecto de la situación vigente y, sintéticamente expuesta, es la siguiente: 1) *La asistencia jurídica*—que, como dice el artículo 1 de la Ley, consiste en el *asesoramiento* y en la *representación y defensa en juicio*— del Estado y sus Organismos autónomos y de los Organos constitucionales, corresponde, como regla general, a los Abogados del Estado, integrados en el Servicio Jurídico del Estado (art. 1.1). La función de representación y defensa se extiende a todo tipo de órganos jurisdiccionales, incluidos los Tribunales de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunales internacionales y Tribunales de Estados extranjeros (arts. 1.5 y 6). 2) Las funciones de asistencia jurídica de los Abogados del Estado pueden extenderse a otras entidades y personas. Así, en primer lugar, los Abogados del Estado podrán asumir funciones de asesoramiento o de representación y defensa en juicio de Comunidades autónomas en los términos que se establezcan reglamentariamente y cuando se hayan celebrado convenios de colaboración al respecto entre el Estado y la respectiva Comunidad autónoma (art. 1.3). En segundo lugar, los Abogados del Estado podrán asumir, igualmente en virtud de convenio, funciones de asistencia jurídica a empresas públicas (art. 1.4) (1). Y en tercer

(*) Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad San Pablo CEU.

(1) El artículo 1. 4 de la Ley habla de *asistencia jurídica* a empresas públicas, lo que podrá abarcar, sin duda, el *asesoramiento* y la *defensa en juicio*. La Ley, sin embargo, no especifica si en tales casos la asistencia jurídica incluye o puede incluir también la *representación en juicio*. Según el artículo 447 LOPJ, el privilegio de acumulación de defensa y representación por parte de los Abogados del Estado abarca sólo al Estado y sus Organismos autónomos,

pero no alcanza a las empresas públicas. Parece que debe entenderse que, a falta de previsión expresa en sentido contrario, en aquellos casos en que un Abogado del Estado en virtud de un convenio defiende a una empresa pública, la representación, en los casos en que la Ley así lo exija, deberá ser conferida a Procurador. No hay en este caso privilegio de acumulación de representación y defensa. Por otra parte, incluso aunque la Ley lo estableciera con claridad, no habría justificación para permitir en estos casos que el Abogado del Estado acumulara la representación a la defensa.

Algunas observaciones sobre la Ley 52/1997, de 27 de noviembre

lugar, los Abogados del Estado podrán asumir, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, la representación (2) y defensa en juicio de autoridades, funcionarios y empleados del Estado, Organismos autónomos y órganos constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, por actos u omisiones relacionados con el cargo. 3) La regla general de atribución a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y a los Abogados del Estado integrados en ella de la asistencia jurídica al Estado tiene excepciones, tanto en materia de *asesoramiento* como en materia de *representación y defensa en juicio*. Así, en primer término, en lo que se refiere a funciones sólo de asesoramiento, aparte de los Abogados del Estado ejercen dichas funciones: 1.º los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos en el respectivo Departamento ministerial (art. 1.1.3); 2.º los miembros del Cuerpo Jurídico Militar en el Ministerio de Defensa y sus Organismos autónomos (art. 1.1.2); y 3.º la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de Derecho internacional (art. 1.1.3). Y en segundo término, en lo que se refiere a funciones tanto de asesoramiento como de representación y defensa en juicio, las mismas también son ejercidas: 1.º por los Letrados de la Administración de la Seguridad Social en lo que respecta a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y bajo la dirección de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (art. 1.2); y 2.º por los Letrados de las Cortes Generales respecto de las Cortes generales, el Congreso de los Diputados, el Senado y la Junta Electoral Central (disposición adicional sexta) (3). Obvio es decirlo, toda esta primera parte de la Ley es aplicable sólo al Estado y no a las Comunidades autónomas, las cuales, en virtud de su potestad de autoorganización, pue-

den establecer las normas acerca de quién tiene la atribución para el asesoramiento y la representación y defensa en juicio de las mismas. De hecho, varias son las Comunidades autónomas que han aprobado leyes regulando esta materia.

La segunda parte de la Ley, constituida por los capítulos II y III (arts. 5 a 15), es la más relevante para el Derecho procesal, pues contiene lo que la Exposición de Motivos de la Ley llama las *especialidades o prerrogativas procesales del Estado*, es decir, un conjunto de normas procesales especiales aplicables en aquellos procesos jurisdiccionales en que el Estado sea parte y que están concebidas para favorecer la posición de éste. Como consideraciones generales acerca de esta segunda parte de la Ley cabe hacer las siguientes. En primer lugar, como ya se apuntó al principio, la Ley constituye más bien una refundición de disposiciones actualmente dispersas y apenas si contiene normas realmente innovadoras del ordenamiento hasta ahora vigente. En segundo lugar, aunque la Ley agrupa una serie de especialidades procesales del Estado, debe señalarse que la Ley no contiene todas las especialidades procesales del Estado y que las que incluye son heterogéneas. La Ley 52/1997 no refunde en un solo texto legal todas las normas procesales especiales aplicables en los casos en que el Estado es parte en un proceso. Así, por ejemplo, no se contiene en la Ley la regulación de las reclamaciones administrativas previas —lo que quizás tenga justificación, puesto que se trata de procedimientos administrativos— ni del tratamiento procesal de la falta de reclamación administrativa previa; ni se contiene tampoco la regulación de las especialidades procesales en materia de ejecución forzosa o las de exclusión del acto de conciliación. La Ley 52/1997 no es, por tanto, la Ley de las prerrogativas procesales del Estado,

(2) A este precepto cabe hacerle tres observaciones. En primer lugar, no resulta muy coherente que en este caso la función de asistencia jurídica no abarque el asesoramiento. En segundo lugar, en este supuesto, a diferencia de lo que sucede con las empresas públicas, la Ley sí especifica que la función del Abogado del Estado incluye la representación en juicio. Sin embargo, no hay razón alguna que justifique dicho privilegio. Y en tercer lugar, resulta cuando menos curioso que, a diferencia de lo que se prevé para las empresas públicas, no se haga mención en este caso de la compensación económica a abonar al Tesoro Público por parte de la autoridad, funcionario o empleado defendido y representado por el Abogado del Estado.

(3) La atribución a los Letrados de las Cortes de estas funciones de representación y defensa —que provoca recelos corporativos a los Abogados del Estado— no plantea ningún problema por el hecho de no estar prevista en el artículo 447 LOPJ. A mi juicio, la Ley 52/1997, pese a ser ley ordinaria, no está vinculada por dicho precepto de la LOPJ y puede innovar el régimen de asistencia jurídica del Estado incluso

en contra de las disposiciones de la LOPJ. La razón es que la representación y defensa en juicio del Estado no es materia orgánica (pues, si así fuera, toda la Ley 52/1997 sería inconstitucional por vulnerar los artículos 81 y 122.1 CE). Por eso, cuando he señalado antes mis dudas acerca de que la asistencia jurídica a las empresas públicas incluya su representación en juicio, me he limitado a señalar que el artículo 447 LOPJ sigue siendo aplicable a falta de norma que lo contradiga y, por otra parte, respecto del hecho de que los Abogados del Estado puedan asumir la representación en juicio de autoridades, funcionarios y empleados del Estado, me he limitado a decir que a esa ampliación del privilegio de acumulación de representación y defensa no le encuentro justificación. En el caso de las Cortes Generales, sin embargo, la misma justificación puede tener la atribución conjunta de su representación y defensa a los Abogados del Estado que a los Letrados de las Cortes. En todo caso, quede claro que, a mi juicio, no constituyendo lo regulado en el artículo 447 LOPJ materia orgánica, no hay obstáculo alguno para que su contenido pueda verse afectado por una ley ordinaria posterior.

sino la de algunas prerrogativas procesales del Estado. Pero, además, las especialidades procesales que contiene son heterogéneas, no sólo obviamente por su contenido, sino también en lo que respecta a su ámbito de aplicación, puesto que unas son aplicables sólo en procesos civiles (cfr. arts. 14 y 15), mientras otras son aplicables en todo tipo de procesos (cfr. arts. 5, 7, 11, 12 y 13); mientras unas son aplicables sólo al Estado, otras, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, son aplicables también a las Comunidades autónomas (concretamente, lo dispuesto en los arts. 11, 12, 13.1, 14 y 15) (4); y entre las especialidades aplicables al Estado, hay que distinguir aquellas que son aplicables a cualquier representante y defensor del Estado de las que son sólo aplicables a los Abogados del Estado.

Sumando el dato de que la Ley recoge sólo algunas de las especialidades procesales del Estado (y de las Comunidades autónomas) y que las mismas son heterogéneas en cuanto a su ámbito *subjetivo y procesal* de aplicación, la conclusión es que cabe dudar de la conveniencia de esta Ley, al menos en lo que respecta a las normas estrictamente procesales que en el mismo se contienen. Llevar a una ley separada, en vez de a las respectivas leyes procesales, unas cuantas especialidades procesales de diferente ámbito de aplicación, no parece tener justificación. Resulta inevitable la impresión de que estamos en presencia de una Ley dictada a impulsos corporativos, cuya necesidad, sin embargo, no se alcanza a ver. Por otra parte, no puede dejar de señalarse que la justificación de la mayor parte de las prerrogativas procesales del Estado dista mucho de estar clara. Es posible que las mismas tengan una finalidad de facilitación de la defensa jurídica del Estado que permita salvar su constitucionalidad, pero que sean constitucionales por ser mínimamente razonables no significa que

sean necesarias o convenientes. Quizás la agrupación de estos privilegios en un solo texto legal ayude a dejar más clara su naturaleza de normas excepcionales y, por tanto, la necesidad de no hacer una interpretación extensiva de las mismas.

Respecto de alguna de las normas contenidas en los capítulos II y III procede algún comentario.

El artículo 5, bajo la rúbrica *Contraposición de intereses*, regula cómo solventar los casos en que en un proceso se sitúen en situaciones contrapuestas dos Administraciones u Organismos públicos cuya representación y defensa corresponda a los Abogados del Estado. Las soluciones que brinda el precepto parecen razonables, pero lo que no se establece es, una vez decidido qué postulación y defensa asumir la Abogacía del Estado, qué sucede con la postulación y defensa de la Administración u Organismo contrario. Lo lógico es entender que dicha Administración deberá encomendar su representación a un procurador y su defensa a un abogado libremente designados, pero no habría sido ocioso aclararlo, sobre todo teniendo en cuenta que la posibilidad de encomendar la defensa a un abogado particular está prevista en el artículo 447 LOPJ sólo para las Comunidades autónomas y para las Entidades locales, pero no para la Administración del Estado y sus Organismos autónomos. Por otra parte, la referencia que en el apartado b) del artículo 5 se hace a la necesidad de evitar situaciones de indefensión parece que debe ser entendida en el sentido de que transitoriamente la Abogacía del Estado pueda simultanear ambas representaciones y defensas hasta que se resuelva la cuestión de a quién debe representar y defender.

El artículo 11 eleva a rango legal el privilegio de que las notificaciones a una parte representada y defendida por la Abogacía del Estado deban hacerse en la

(4) La disposición adicional cuarta dispone que los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15 (éste último con el matiz añadido por el apartado 3 de la disposición adicional cuarta) son aplicables a las Comunidades autónomas y Entidades públicas dependientes de las mismas. Nada se dice, sin embargo, respecto de las Entidades locales. La Ley guarda silencio pese a que, teniendo en cuenta que el apartado 1 de la citada disposición adicional cuarta afirma que «los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15 se dictan al amparo de la competencia reservada al Estado en el artículo 149. 1. 6.ª de la Constitución, en materia de legislación procesal», ninguna duda cabe de que la Ley 52/1997 podría haber especificado la aplicabilidad o no de las especialidades procesales que contiene a los Entes locales. A este respecto el problema se centra en dilucidar si las especialidades procesales que hasta la entrada en vigor de la Ley 52/1997 tenían las Entidades locales y que esta Ley regula, siguen en vigor o han sido tácitamente derogadas por ésta. Desde luego, pocas dudas caben de que debe considerarse en vigor la especialidad contenida en el artículo 447.2

LOPJ: los Entes locales pueden seguir siendo representados y defendidos por los letrados de sus servicios jurídicos (que no necesitan estar colegiados). Más dudoso resulta, sin embargo, si debe considerarse en vigor la exención de la prestación de depósitos y cauciones. Dicha exención se contiene en el artículo 182.5 de la Ley de Régimen Local. Sin embargo, la Ley 52/1997 la contempla sólo para el Estado y las Comunidades autónomas (y Organismos autónomos dependientes), pero no para las Entidades locales (vid. art. 12 y disposición adicional cuarta). Cabría pensar que la Ley 52/1997 ha querido regular sólo las especialidades procesales del Estado y de las Comunidades autónomas, pero lo cierto es que la propia Ley declara que concretamente su artículo 12 ha sido dictado al amparo de la competencia estatal para la legislación procesal, lo que significa que al amparo de esa misma competencia podría regular las especialidades procesales de las Entidades locales. Así, si pudiendo hacerlo, no lo ha hecho, resulta difícil entender que subsista el privilegio de las Entidades locales de exención de depósitos y cauciones.

Algunas observaciones sobre la Ley 52/1997, de 27 de noviembre

sede de ésta, privilegio que hasta ahora venía contemplado en el artículo 56 del Reglamento orgánico de la Dirección General de lo Contencioso, de 27 de julio de 1943. El privilegio no tiene otro fundamento que la comodidad. Y el hecho de que el mismo se aplique sólo a los Abogados del Estado y no a otros defensores del Estado y que se aplique a los Abogados del Estado incluso cuando los mismos defienden a empresas públicas, da idea de que dicho privilegio ni siquiera está concebido con coherencia como una necesidad de cualquier defensa en juicio del Estado, sino como una prerrogativa de los integrantes de un cuerpo de funcionarios. En todo caso, dado el tenor del artículo 11, debe entenderse que el mismo no es aplicable cuando el Abogado del Estado actúe, con base en el artículo 2 de esta Ley, en defensa de autoridades y funcionarios.

El artículo 12 regula la exención de depósitos y cauciones, cuya justificación se encuentra en la solvencia del Estado. El precepto establece el deber de que se consignen créditos presupuestarios para garantizar el pronto cumplimiento de las obligaciones no aseguradas por la exención, lo que no pasa de ser una declaración de intenciones, pues el legislador presente no puede vincular al legislador futuro. Habría sido plausible que el precepto condicionara la exención a la acreditación de la existencia de dicha partida presupuestaria y de la suficiencia del crédito consignado.

El artículo 13 regula el tema de las costas. Criticable resulta, a mi juicio, que se reafirme la regla que permite a los Abogados del Estado, en los casos en que se condena en costas a la parte contraria, incluir en la tasación de costas una minuta de honorarios. Las costas procesales no son en sustancia sino una especie del género daños y perjuicios, cuya especialidad consiste en que están tipificados por la ley en atención a que resultan fácilmente constatables a la vista de las actuaciones precisamente por tratarse de desembolsos patrimoniales que derivan directamente de dichas actuaciones, razón por la cual se permite incluso que la condena a pagarlas se realice de oficio. Pero eso no significa que la naturaleza de la condena en costas cambie, pues sigue siendo una modalidad de condena al resarcimiento de ciertos daños y perjuicios. Siendo esto así, a un justiciable no se le puede indemnizar un daño o un perjuicio que no ha padecido. En el caso del Estado, su Abogado no le cobraría nunca una minuta de honorarios, porque es un funcionario que percibe un sueldo. Por tanto, resulta injustificado que el Estado resulte resarcido de un desembolso patrimonial que no ha tenido. Las costas de un proceso no pueden

producirse *secundum eventum litis*, en función de que haya o no condena en costas. Concebidas así, las costas favorables al Estado no constituyen un resarcimiento, sino una exacción parafiscal. Por tanto, la referencia que hace el artículo 13 a que se regirá por las normas generales la tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el proceso contra el Estado, debería ser rectamente entendida e interpretada en el sentido de que en dicha tasación no pueden incluirse lo que no son propiamente costas. Y no pueden ser costas de un proceso unos honorarios que los Abogados del Estado no tienen derecho a devengar porque son funcionarios públicos.

El artículo 14 regula la facultad que tiene el Abogado del Estado en procesos civiles de pedir la suspensión del curso de los autos para recabar antecedentes y elevar consulta a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. El privilegio carece de justificación dado que al proceso ha debido preceder una reclamación administrativa. El plazo de suspensión lo fija ahora discrecionalmente el Juez, pero en todo caso se limita a un máximo de un mes, sin que pueda ser menor de quince días, y además el Juez puede denegar dicho plazo de suspensión cuando estime que se produciría un grave daño para el interés general. Esta última posibilidad está a mi juicio mal formulada, pues difícilmente se causará grave daño al interés general por suspender el curso de una demanda formulada por un particular frente al Estado. Lo lógico es que el criterio para poder denegar la suspensión —y especialmente en los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 14, en que hay claro peligro en la demora— fuera que se pudieran causar al demandante perjuicios graves o de difícil reparación. Por otra parte, no resulta adecuado que mientras la concesión del plazo se puede hacer por simple providencia y frente a la misma no cabe recurso alguno, la denegación de la suspensión deba hacerse *excepcionalmente* y por *auto motivado* y que frente al mismo quepa —a falta de previsión en contrario— recurso de reposición y de apelación. La desigualdad alcanza incluso a las vías para controlar el cumplimiento de la norma privilegiada.

El artículo 15 regula el fuero territorial del Estado, sustituyendo a los apartados segundo, tercero y cuarto del artículo 71 LEC. El fuero territorial es aplicable también a las Comunidades autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley, que mantiene la peculiaridad de hacer también competentes a los Juzgados y Tribunales de la sede de la capital de la Comunidad autónoma en el caso de que la misma no sea capi-

tal de provincia. El artículo 15 de la Ley establece una muy notoria novedad, seguramente la más notoria de toda la Ley si tenemos en cuenta que el fuero territorial del Estado es la regla que con mayor intensidad afecta a la defensa de la parte contraria. Se trata del inciso que establece que «esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento». El hasta ahora vigente fuero especial del artículo 71 LEC había planteado dudas de interpretación, pero su naturaleza de norma excepcional y privilegiada era un sólido argumento para, como venía entendiendo la mejor doctrina y muchos tribunales, hacer del mismo una interpretación no extensiva. Esto conducía a la conclusión de que dicho fuero era prorrogable, que el mismo debía ceder en los casos de acumulación de acciones frente a la Administración y un particular y que no debía ser aplicado cuando concurriera en el caso otro fuero de competencia territorial de naturaleza improrrogable. El nuevo artículo 15 salda las dudas de interpretación, pero en el sentido diametralmente opuesto al que se acaba de sostener, estableciendo el carácter absolutamente preferente del fuero territorial del Estado. A mi juicio, si muchos consideraban que el privilegio del Estado y de las Comunidades autónomas en cuanto a la competencia territorial en los procesos civiles era ya excesivo en el antiguo artículo 71 LEC, creo que ahora seremos legión los que consideremos del todo desproporcionada la preferencia absoluta que a dicho fuero se le da en la nueva Ley. Y si el Tribunal Constitucional consideró en su día manifiestamente infundada una cuestión de inconstitucionalidad en que se afirmaba que el artículo 71 LEC era contrario a los artículos 14 y 24 CE (vid. ATC 324/1993, de 26 de octubre), parece difícil que el planteamiento de una nueva cuestión de inconstitucionalidad pueda ser resuelto mediante un pronunciamiento de manifiesta falta de fundamento. Por otra parte, ésta hubiera sido buena ocasión para aclarar que la

extensión del fuero territorial a las Comunidades autónomas no significa –como algunos creen– la exclusiva competencia de los Juzgados de las capitales de provincia del territorio de dicha Comunidad y que la atribución de competencia *también* a los Juzgados de la capital de Comunidad autónoma no capital de provincia (concretamente, s.e.u.o., Mérida y Santiago de Compostela) es una competencia concurrente con los Juzgados de la capital de dicha provincia y no con los de las demás capitales de provincia de la Comunidad autónoma. La otra novedad es que, a diferencia del antiguo artículo 71 LEC, el artículo 15 de la nueva Ley no dispone la inaplicación del fuero territorial del Estado en los casos de interdicto de obra nueva. Otra vuelta de tuerca más en el reforzamiento de los privilegios. La Exposición de Motivos, pese a su extensión, no se pronuncia sobre estos detalles.

Finalmente, debe traerse a colación la disposición transitoria única de la Ley, según la cual «las normas de la presente Ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquéllas se produzcan». A mi juicio, esta disposición transitoria única de la Ley debería haber tenido una redacción más matizada. En primer lugar, la aplicación de la regla *tempus regit actum* puede plantear problemas en la aplicación del artículo 14, pues se podría entender que la nueva regulación de la suspensión del curso de los autos en procesos civiles para elevar consulta a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado es aplicable incluso a los supuestos en los que a la entrada en vigor de la Ley los autos estaban ya suspendidos. Y en segundo lugar, resultaría absolutamente inadmisibles entender que el fuero territorial regulado en el artículo 15 es aplicable a los procesos ya iniciados. Una interpretación semejante sería inconstitucional por contraria al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley.